

ERTAKTERAPIYA BU BOLALARDAGI AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH OMILI

Qosimova Muattarxon Shokirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Muattarsodiqova200@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ertak terapiyasi usulidan foydalangan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertakterapiyadan foydalanish va mashg'ulotlarda amalda tatbiq etish yoritilgan. Bolalarda vatanparlik, insonparvarlik va axloqiy sifatlarni shakllantirish. Ulardagi kattalarga bo'lgan o'zaro hurmat tushunchalarini ifodalash o'rgatiladi.

Kalit so'zlar: ertak, terapiya, ertakterapiya, til, nutq, psixologik og'ish, vulgarizm, varvarizm, parazit so'zlar, bola rivojlanishi, maktab yoshidagi bolalar.

СКАЗКОТЕРАПИЯ- ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование сказкотерапии в дошкольных организациях с использованием метода сказкотерапии и ее практическое применение на занятиях. Формирование у детей патриотических, гуманных и нравственных качеств. Взрослых в них учат выражать понятия взаимного уважения.

Ключевые слова: сказка, терапия, сказкотерапия, язык, речь, психологические отклонения, вульгаризм, варварство, паразитические слова, развитие ребенка, дети школьного возраста.

ERTACTHERAPY IS A FACTOR IN THE FORMATION OF MORAL QUALITIES IN CHILDREN

Annotation. This article covers the use of ertactherapy in preschool educational organizations using the fairy-tale therapy method and its practical application in training. Formation of patriotism, humanitarian and moral qualities in children. They are taught to express the concepts of mutual respect for adults in them.

Keywords: fairy tale, therapy, ertactherapy, language, speech, psychological deviation, vulgarism, varvarism, parasitic words, Child Development, school-age children.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2017-yilda “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5198-sonli farmonida ham maktabgacha ta’lim muassasalarida yosh bolalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, insonparvarlik va yuksak ma’naviyat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga mustaqillik, milliy o‘zlikni anglash g‘oyalarni yanada chuqur singdirish, “ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi yot g‘oyalarga qarshi immunitetni mustahkamlashga yo‘naltirilgan tadbirlarni amalga oshirish kabi fikrlar ilgari surilgan. Maktabgacha ta’lim tarbiyachisi yozuvchi va bolalar o‘rtasidagi vositachi hisoblanadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar o‘quvchi emas, tinglovchidirlar. Bolalar tomonidan badiiy asarlarni qanday idrok qilishi tarbiyachiga bog‘liq.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi asarni qanchalik ifodali, mazmunli o‘qisa, bolalar shunchalik diqqat bilan tinglaydilar, uning mazmunini yaxshi tushunadilar. Badiiy asarlar tarbiyachi tomonidan kitobdan o‘qib berilishi, kitobsiz yoddan aytib berilishi, hikoya qilib berilishi mumkin. Asar mazmunini bolalarga yetkazish asar janriga va tinglovchilarning yoshiga bog‘liq.

Ertakterapiya- bu ta’lim, xulq-atvorni to‘g‘irlash, psixologik og‘ishlarni oldini olish, psixologik va psixoterapevtik yordam va boshqa sohalardagi muammolarni hal qilish uchun ertakdan foydalaniladigan pedagogikaning bir metodi.

Ertakterapiya- Bolalardagi axloqiy sifatlar ya’ni bolalardagi salbiy odatlar, ularning nutqidagi nuqsonlar,(varvarizm, vulgarizm, jargon, parazit so‘zlar), ulardagi turli xil narsalarga bo‘lgan fobiyalarni terapiya qilishda foydalaniladi.

Ertaklar orqali terapiya qilish uchun avvalo pedagog tomonidan maxsus bolaning qayday salbiy xususiyatlari terapiya qilinishiga qarab ertakterapiya uchun ertak tuziladi va u bola uchun qo‘llaniladi.

Xalq ertaklarini — xalq og‘zaki ijodiyoti namunalarini bolalarga kitobdan o‘qib bermasdan, hikoya qilib bergan ma’qul. Tarbiyachi dastur asosida o‘qib berishi yoki hikoya qilib berishi uchun asar tanlagach, asarning g‘oyaviy mazmuni va uning tili bolalarga tushunarlimi yoki yo‘qmi, shuni oldindan tasavvur etishi kerak. Agar tarbiyachi ulardagi ayrim ifodalar, so‘zlar bolalarga tushunarli emasligini taxmin qilsa, u holda

muallifning bayon etmoqchi bo‘lgan fikrlarini bolalar tomonidan idrok etish qiyinlashadi. Mana shunday hollarni oldindan bilgan tarbiyachi bolalarga ma’nosi tushinarsiz bo‘lgan so‘zlarni quyidagi usullar yordamida tushuntirishi lozim: asarni hikoya qilayotgan vaqtda to‘xtalmasdan (uzoq pauza qilmasdan), yangi so‘zni sinonimi bilan yoki qisqa jumlar bilan tushuntirishi kerak. Masalan, K.D.Ushinskiyning “Sabr qilishni o‘rgan” nomli asarini o‘qib berishda “g‘o‘ra” so‘zi uchraydi, bu so‘z hammaga tushunarli bo‘lavermaydi, shu sababli tarbiyachi bu so‘zni o‘qiyotganda bolalarga tushunarli bo‘lgan “xom” so‘zini ishlatadi. Demak, tarbiyachi bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirishdan avval asardagi ayrim so‘zlarni, ya’ni bolalar tushunishi qiyin bo‘lgan so‘zlarni qaysi so‘zlar bilan almashtirishni belgilab oladi. Agar ayrim notanish so‘zlar va jumlar bolalarga muallifning asosiy fikrini idrok qilishlariga halaqit bermasa, u holda ushbu so‘zlarning ma’nosini tushuntirish shart emas.

Har bir yoshda bola nutqini rivojlantirishning o‘ziga xos vazifalari bo‘ladi. Adabiy asarlarni idrok etish darajasi o‘sib borgan sari bu vazifalar murakkablashib boradi. Ertakterapiya orqali bolalarda:

1. Bolalarda badiiy asarga nisbatan qiziqish uyg‘otish. Ularni yoshiga qiziqishlariga mos keladigan asarlar bilan tanishtirish.
2. Bolalarda ertak, hikoya, she‘rlarni berilib tinglash, tushunish, voqealar rivojini diqqat bilan kuzatish ko‘nikmalarini hosil qilish.
3. Asar mazmuni bo‘yicha beriladigan savollarga javob berish, qisqa she‘rlarni, ertak va hikoyalarning mazmunini buzmay (tarbiyachi bilan birga, keyinchalik mustaqil) takrorlash kabi ko‘nikmalarni o‘stirish. Bolalarda asarlar bo‘yicha ishlangan rasmlarga nisbatan qiziqishni rivojlantiriladi. Har bir yoshda bola nutqini rivojlantirishning o‘ziga xos vazifalari bo‘ladi. Adabiy asarlarni idrok etish darajasi o‘sib borgan sari bu vazifalar murakkablashib boradi. Biz hozir quyidagi guruhlar bo‘yicha badiiy asarlar bilan tanishtirish mashg‘ulotini o‘tkazish yo‘llarini ko‘rib o‘tamiz.

Mashg‘ulot o‘tkazishda tarbiyachi oldida quyidagi vazifalar turadi:

- 1) bolalarda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqish uyg‘otish;

2) ertak, ermak, hikoya, she'rlarni berilib tinglash, tushunish, voqealar rivojini diqqat bilan kuzatish ko'nikmalarini hosil qilish;

3) asar mazmuni bo'yicha beriladigan savollarga javob berish;

4) ertak va hikoyalarning mazmunini buzmay (tarbiyachi bilan birga, keyinchalik mustaqil) takrorlash kabi ko'nikmalarni o'stirishga juda katta yordam beradi.

Ertaklar bolaning ma'naviy, ruhiy tarbiyasini rivojlantiribgina qolmay balki mustaqil bo'lishini, axloqiy sifatlarini shakllantirish, bolalardagi badiiy adabiyotga bo'lgan muhabbat tuyg'ularini shakllantirish, vatanparvarlik hamda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantiradi. Psixologlarning fikriga ko'ra bu metod psixokorreksiyani bir metodi bo'lib ertak orqali bolalardagi kamchiliklar yashirin yo'llar orqali korreksiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bolalar ensiklopediyasi. 2-nashr. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. -664 b.

2. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari” moduli bo'yicha O'quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.

3. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. - T.: TDPU, 2017.

4. Oila pedagogikasi. Prof. O.Xasanboyeva umumiy tahriri ostida. – T.: Aloqachi, 2007. – 384 b.

5. Xusanboyeva O.U., Tojiyeva M.X. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – T.: “Ilm ziyo”, 2012.

6. Ahmedova Z.T. “Ertak terapiya” Toshkent-2019.

7. Sodiqova Muattar “Bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishning pedagogik tizimi” Образование и наука в XXI веке” 2023.